

BUXGALTERIYADA XODIMLAR BILAN HISOB-KITOBLAR

Boboyev Abror Abdusattor o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

abroraabrora5858@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10532173

Buxgalteriya hisobida xodimlarni hisobga olish har qanday tashkilot faoliyatining muhim qismidir. U xodimlar, ularning ish haqi, soliqlar va badallarni hisoblash, shuningdek, boshqa to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va saqlashni o'z ichiga oladi.

Asosiy huquqiy talablar

Buxgalteriya bo'limida xodimlarni hisobga olish O'zbekiston qonunchiligi talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Xususan, bular:

- soliq kodeksi
- O'zbekiston Respublikasining Mehnat to'g'risidagi kodeksi
- Buxgalteriya hisobi qoidalari
- Xodimlarni hisobga olishning asosiy bosqichlari

Buxgalteriya hisobida xodimlarning hisobini quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin:

- Ishga qabul qilish
- Ish haqini hisobga olish
- Soliqlar va badallarni hisoblash
- Ish haqi va boshqa imtiyozlarni to'lash
- Ishga qabul qilish

Ishga qabul qilish bosqichida quyidagi hujjatlar to'ldirilishi kerak:

- Mehnat shartnomasi
- Ishga qabul qilish tartibi
- Xodimning shaxsiy kartasi
- Vaqt jadvali
- Ish haqini hisobga olish

Xodimlarning ish haqi shtat jadvali va tashkilotning mahalliy normativ hujjatlari asosida hisoblanadi. U turli shakllarda to'planishi mumkin, jumladan:

- Vaqtga asoslangan
- Parcha ish
- Premium

Ish haqi quyidagi hujjatlarda aks ettiriladi:

Ish tartibi, Vaqt kartasi, Ish haqi varaqasi, Bonuslarni berish haqida eslatma

Soliqlar va badallarni hisoblash, Xodimlarning ish haqi bo'yicha quyidagi soliqlar va badallar hisoblanishi kerak:

- Shaxsiy daromad solig'i (NDFL)
- Majburiy ijtimoiy sug'urta uchun sug'urta badallari
- Majburiy tibbiy sug'urta bo'yicha sug'urta mukofotlari

Soliqlar va badallarni hisoblash quyidagi hujjatlarda aks ettiriladi:

- Ish haqi varaqasi
- Shaxsiy daromad solig'ini hisoblash
- Sug'urta mukofotlarini hisoblash

- Ish haqi va boshqa imtiyozlarni to'lash

Xodimlarga ish haqi va boshqa to'lovlar quyidagi hujjatlar asosida to'lanadi:

- Ish haqi varaqasi
- To'lov varaqasi
- Ish haqini to'lash uchun buyurtma

Yangi qonuniy talablar

2023-yilda O'zbekiston qonunchiligiga buxgalteriya hisobida xodimlarni hisobga olishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan quyidagi o'zgartirishlar kiritildi:

- Shaxsiy daromad solig'i stavkasi 12 foizdan 15 foizga oshirildi.
- Eng kam ish haqi 1,2 million so'mdan 1,5 million so'mga oshirildi
- Majburiy tibbiy sug'urta bo'yicha sug'urta mukofotlarining yangi turlari joriy etildi

Xulosa

Buxgalteriya hisobida xodimlarni hisobga olish muhim va mas'uliyatli vazifadir. Uni amalga oshirishda O'zbekiston qonunchiligi talablariga rioya qilish zarur. Bu buxgalteriya hisobining to'g'riligi va to'liqligini ta'minlaydi, shuningdek, nazorat qiluvchi organlarning mumkin bo'lgan jarimalarini oldini oladi.

References:

1. O'zbekiston qonunchiligi:
2. O'zbekistonning 2008 yil 29 dekabrda Soliq kodeksi O'RQ-130
3. O'zbekiston Respublikasining 1995 yil 22 sentyabrda 440-XII-son Mehnat kodeksi
4. O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va hisoboti to'g'risidagi nizom 2008 yil 29 dekabrda O'RQ-131-son.
5. Normativ-huquqiy hujjatlar:
6. "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 29 dekabrda 897-son qarori.
7. Axborot va tahliliy materiallar:
8. "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi: 2023-yil 1-yanvardan kuchga kirgan o'zgartirish va qo'shimchalar" (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi saytidagi maqola)
9. "O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga 2023-yil 1-yanvardan kuchga kirgan o'zgartirishlar" (O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi saytidagi maqola)
10. "2023-yilda majburiy tibbiy sug'urta bo'yicha sug'urta badallari hisobi" (O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi maqola)